

результатаообразования // Высшее образование сегодня. - 2003 - № 5. - С.34-42.

6. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Электронный доступ] / А. В. Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». - 2002.- Режим доступа: <http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm> (датаобращения: 22.05.2011).

ШАРҚ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ САМАРАЛАРИ

Закирова Умида Исматовна

, урду тили ўқитувчиси

Тошкент давлат шарқшунослик университети,

Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация: Ушбу мақолада олий таълим муассасаларида шарқ тилларини ўқитишда замонавий интерфаол метод ва шаклларни татбиқ этиш ва уларнинг ижобий самаралари ҳақида гап боради. Шунингдек, урду тили дарсида “Сифат” сўз туркумини тушунтиришда қўлланиладиган бир неча интерфаол методларга алоҳида тўхталиб ўтилади.

Калит сўзлар: замонавий педтехнологиялар, интерфаол усуллар, ақлий хужум, БББ, интервью, кластер, нутқий малакани ошириш

Кириш. Ҳозирги кунда таълим самарадорлигини оширишнинг энг қулай йўли - машғулотларни интерфаол методлар ёрдамида ташкил этишдан иборат. Лекин бу йўлга ўтишдан аввал интерфаол методларнинг ўзи нима эканини англаб этиш керак.

Интерфаол таълим аслида таълим жараёни иштирокчиларининг билим, кўникма, малака ҳамда муайян ахлоқий сифатларни ўзлаштириш йўлида биргаликда, ўзаро ҳамкорликка асосланган ҳаракатни ташкил

этишга асосланувчи таълим демакдир. Замонавий таълимнинг интерфаол ўқитиш усулида суҳбат қуйидаги шахслар ўртасида ташкил этилади:

Талаба – талаба (жуфтликда ишлайди);

Талаба – талабалар гуруҳи (гуруҳ ёки кичик гуруҳларда ишлайди);

Талаба – талабалар жамоаси (гуруҳ жамоасида ишлайди);

Талаба – ахборот-коммуникацион технологиялар;

Ўқитувчи эса таълим жараёнида интерфаол таълим ёрдамида талабаларнинг қобилиятларини ривожлантириш, мустақиллик, ўз-ўзини назорат, ўз-ўзини бошқариш, самарали суҳбат олиб бориш, тенгдошлари билан ишлаш, уларнинг фикрларини тинглаш ва тушуниш, мустақил ҳамда танқидий фикрлаш, муқобил таклифларни илгари суриш, фикр-мулоҳазаларини эркин баён қилиш, ўз нуқтаи назарларини ҳимоя қилиш, муаммонинг ечимини топишга интилиш, мураккаб вазиятлардан чиқа олиш каби сифатларни шакллантиришга муваффақ бўлади. “Таълим жараёнида талабалар ҳамда педагог ўртасида ҳамкорликни қарор топтириш, фаолликни ошириш, таълим олувчилар томонидан билимларни самарали ўзлаштириш, уларда шахсий сифатларни ривожлантиришга хизмат қиладиган методлар интерфаол методлар саналади.” [6,2012] Айнан шу мақсадларга эришиш учун биз ҳам ўз лойиҳамизда шарқ тилларни назарий ва амалий жиҳатдан ўқитишда интерфаол методларни қўллашни ва натижасини кузатишни мақсад қилдик.

Асосий қисм. Маълумки, шарқ тиллари ўзининг фонетик, лексик, семантик ва грамматик структураси жиҳатидан ғарб тилларидан ажралиб туради. Ҳиндий-орий тиллари оиласига кирувчи урду тили ҳам бундан мустасно эмас. Интерфаол методларни қўллаган ҳолда дарсни ташкиллаштириш учун Тошкент давлат шарқшунослик университети Урду тили, адабиёти, Покистон маданияти ва тарихи кафедраси 1-курс урду-инглиз гуруҳида “Урду тилида сифат” мавзуси танланди. Бунинг сабаби шуки, урду тилида сифат мавзуси ўзбек адабий тилидаги сифат сўз туркумидан кескин фарқ қилади. Бу эса асосан ўзбек миллатини ташкил

этувчи гуруҳ талабалари учун биров чигаллик туғдиради. Ушбу грамматик мавзунини тушунтириб, талабаларда бу сўз туркумини нутқда эркин қўллаш олиш кўникмасини ҳосил қилиш учун айнан юқоридаги фикрларимиз исботи сифатида дарс жараёнида интерфаол методлардан фойдаланиш самарали ҳисобланади. Чунки ўзбек адабий тилида сифат семантик жиҳатдан тўққиз турга, таркибий тузилиши жиҳатидан эса икки турга бўлинади. Бу турлар ҳам ўз навбатида яна бир неча кўринишларга бўлинади. Сифат даражалари ҳам орттирма, озайтирма ва қиёсий каби сифатларга бўлинади. Урду тилида эса бир мунча ўзгача ва мураккаброқ жараёни келтириб чиқаради. Бу ҳақда рус олимларидан З.М. Дымшиц, ўзбек олимларидан Р.М.Муҳаммаджонов [8, 2018], Yale университети профессорлари Асани А.С., Ҳайдар С.А. [2, 2008], англиялик олим Теж Бҳатия ва покистонлик олим Абдул Ҳақ [1, 2004] кабилар ҳам ўз ўқув қўлланма ва дарсликларидан таъкидлаб ўтганлар. Урду тилида сифат сўз туркуми сифатида тан олиниб, бир қанча грамматик функцияларга эга. Шунингдек, сон ва жинс категорияси фарқланади, ўзгарувчан ва ўзгармас сифатларга ажралади. Сифат даражаларининг ҳам оддий, қиёсий ва орттирма даражалари фарқланади. Бу эса табиий талабаларда бу мавзунини ўзлаштиришда биров қийинчилик туғдиради. Бунда дарсинг асосий мавзусига ўтишдан аввал талабаларнинг ўз она тилларида сифатни эслаб, мустаҳкамлаб олишлари ва мақсадни аниқлаштириб олишда “Ақлий хужум” ва “БББ” интерфаол усулидан фойдаланиш ўринли бўлади. “Урду тилида сифат” мавзусини ўзлаштиришда қуйидаги интерактив усуллардан фойдаланиш самарали ҳисобланади:

“*Ақлий хужум*” - Бунда талабалар томонидан билдирилган фикр ва мулоҳазаларни тўплаб, улар орқали маълум бир фикрга келинади. Таълим берувчи томонидан берилган саволга таълим олувчиларнинг ҳар бири ўз фикрини оғзаки билдиради. “Ақлий хужум” методидан фойдаланилганда, таълим олувчиларнинг барчасини жалб этиш имконияти бўлади, шу жумладан таълим олувчиларда мулоқот қилиш ва мунозара олиб бориш

маданияти шаклланади. Мантиқий ва тизимли фикр юритиш кўникмаси ривожланади. Билдирилган фикрлар баҳоланмаслиги таълим олувчиларда турли фикрларнинг кўпайишига олиб келади. Бу метод таълим олувчиларда ижодий тафаккурни ривожлантириш учун хизмат қилади.

Демак, таълим олувчиларнинг бошланғич билимларини аниқлаш мақсад қилиб қўйилганлиги сабабли, бу метод дарснинг мавзуга кириш қисмида амалга оширилади. Шундан сўнг дарсни “БББ” график органайзерини тўлдириш билан давом эттириш мумкин. “*Биламан, билишни хоҳлайман, билиб олдим*” деб номланувчи интерфаол метод график органайзер ҳисобланади ва муайян мавзу бўйича талабалар билим даражасини баҳолай олиш имконини беради. Уни қўллашда талабалар гуруҳ ёки жамоада ишлашлари мумкин. Гуруҳда ишлашда машғулот якунида гуруҳлар томонидан бажарилган ишлар таҳлил қилинади. Ўқув фаолияти бевосита ёзув тахтаси ёки иш қоғозида ўз аксини топган кўйидаги схема асосида ташкил этилади:

<i>Биламан</i>	<i>Билишни хоҳлайман</i>	<i>Билиб олдим</i>

График уч босқичда амалга оширилади:

1. Талабаларнинг режалаштирилган мавзу бўйича тушунчаларга эгаллик даражалари аниқланади ва жадвалнинг 1-бандига фикрлар ёзилади;
2. Мавзу бўйича мавжуд билимларини бойитишга бўлган эҳтиёж ўрганилиб, мақсад аниқлаб олинади ва 2-банд тўлдирилади;
3. Талабалар мавзуга оид маълумотлар билан батафсил таништирилади ва дарс якунида 3-бандга барча олинган маълумотлар жамланади.

Мустаҳкамловчи босқичда “*Кластер*” интерфаол методидан фойдаланиш мумкин. Ушбу метод аслида пухта ўйланган стратегия бўлиб, уни талабалар билан яқка тартибда, гуруҳ асосида ташкил этиладиган машғулотларда қўллаш мумкин. Кластерлар илгари сурилган ғояларни

умумлаштириш, улар ўртасидаги алоқаларни топиш имкониятини яратади. Бунда талабалар 2-гуруҳга бирикиб, “Сифат” мавзусига оид сўзларни маслаҳатлашган ҳолда “Кластер” график органиайзерини яратадилар, бир-бирларини хатоларини тузатиб, органиайзерни умумлаштирадилар. Бу бир томондан талабалар сўз бойлигини ошириб, мавзуни мустаҳкамласа, бошқа томондан гуруҳда ҳамжиҳатликда келишиб ишлаш кўникмасини шакллантиради.

Сўнгги мустаҳкамловчи босқичда “Интервью” стратегиясини қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу метод бир-бирлари билан таниш бўлмаган талабалар ўртасида ўзаро мулоқотни ташкил этиш, уларнинг бир-бирлари билан яқиндан танишишлари учун зарур шароитни яратиб бериш мақсадида қўлланилади. Бунда гуруҳ кичик ва катта доирага сафланиб, галма-галдан дарс мавзусига оид сифат сўзларни қўллаб, бир-бирлари билан танишадилар ва аввалдан ўқитувчи томонидан тақдим этилган тарқатма варақларга кўра иккинчи ҳамроҳини излайдилар. Жуфтлик топилгач, жамоага буни суҳбат тарзида намойиш этадилар.

Таълим жараёнида ушбу метод жуфтлик асосида мавзу бўйича талабалар томонидан ўрганилган билимларнинг намойиш этилишини таъминлаш мақсадида қўлланилади. Бунда ҳар иккала иштирокчи мавзуни яхши ўзлаштирган бўлиши шарт. Шунинг учун ҳам бу методни дарснинг сўнгида мустаҳкамловчи босқичида қўллаш самарали бўлади. “Интервью” методи юқорида санаб ўтилган жиҳатлари билан айниқса, шарқ тилларини ўқитишда юқори самара беришини кузатиш мумкин.

Хулоса. Ҳозирги кунда олий таълим муассасаларида шарқ тилларини ўқитишнинг янада янги интерфаол метод ва шакллари татбиқ этиш зарур. Бу соҳани ривожлантиришда юксак салоҳиятга эга етук мутахассис кадрлар тайёрлашга оид муаммоларни тадқиқ этиш энг долзарб масалалардан эканлиги, шунингдек техника тараққиётининг жадал суръатлар билан ривожланиши ва ҳар бир ёш авлод бу жараёндан четда қолмасдан жаҳон андозаларига мос талаб даражасида илмий-амалий

жихатдан ўрганиши муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Шунингдек, ўқитиш жараёнининг самарадорлигини ошириш мақсадида аудиторияларни ўқитиш техник воситалари ва бошқа замонавий техник қурилмалар билан жиҳозлаш, ҳамда дарсларни замонавий интерфаол методлар асосида ташкиллаштириш мақсадга мувофиқ бўлади. Бу эса талабаларнинг кўпроқ мустақил ишлашлари учун имкон беради ва фаолликларини оширади. Шунингдек, интерфаол методлар ёрдамида талабалар ўзларининг нутқий малакаларини ҳам дарс шароитида оширишларига имконият туғилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Abdulhaq. Qavaide-urdu. Dehli, 2004
2. Asani A.S., Hyder S.A. “Let's Study Urdu”, Yale University Press, UK., 2008
3. Елина Е., Балакирева Е., Интерактивные образовательные технологии в вузе., Саратов, 2012.-176с.
4. Зырянова О.Н., Шмутьская Л.С., Интерактивные методы изучения имени прилагательного., М., 2019
5. Иноятов У.И., Муслимов Н.А., Усмонбоева М., Иноғомова Д. Педагогика: 1000 та савол 1000 та жавоб: Методик қўлланма, Т., 2012. - 140-141.
6. Любская К., Черепанова Ю. Методики изучения иностранных языков. – М., 2021
7. Мухаммеджанов Р.М., Мухаммеджанова В.А. “Urdu tili darsligi” Т., 2018